

ODAMLARDA QON BOSIMINING OSHISHI VA UNING SABABLARI

Ilmiy rahbar

Shamsiddinova Gozal Bahodirovna

Usmonov Jamshidbek Rustamjon oqli

Fargona Jamoat Salomatligi Tibbiyot instituti talabasi

Annotatsiya: Hozirgi zamon kasalliklarini avj olishida tashqi muhit ahamiyati katta bo'lib, gipertoniya kasalligini rivojlanishiga o'z tasirini korsatmoqda buning oldini olishning eng oqilona va foydali zararsiz usuli tinchlanib olish hisoblanadi. Agar inson o'z asablarini asramagan holatda yursa gipertaniya kasalligi bundanda yuqori qo'zg'alishi mumkin.

Kalit sozlar: Qon bosimining oshishi (gipertoniya)- sabablari, belgilari, tasnifi, davolash usullari haqida.

Bugungi kunda butun dunyoda davom etayotgan gipertoniya kasalligi bemorlarda juda ham ogir kechmoqda. Bu paytda inson organizimida juda ham salbiy tasirlar vujudga kelmoqda. Odam organzimda bunday kasalliklarini qanday tuzatish kerak, ularning tuzalish davri qancha vaqt davom etadi va qancha mablag talab etadi. Shu o'rinda savol tug'uladi gipertoniya kasalligi ozi bu nima? U qanday kasallik

diareami yoki yurakning ishdan chiqishi? Gipertoniya inson organizmida qon bosimining keskin ortishi bo'lib kopincha qon aylanish tizimining buzulishi hisoblanadi.

Gipertoniya kasalligi oldini olish va chora tadbirlar ishlab chiqish, inson salomatligini tiklashda tashqi va ichki muhit omillariga rioya qilish. Qon bosimining oshishi yoxut gipertoniya - bugungi kunda yurak-tomir tizimining eng keng tarqalgan kasalliklaridan biri hisoblanadi. Kasallik arterial qon bosimining ko'tarilishi bilan namoyon bo'ladi va ko'pincha uning ko'rsatkichi 140/90 oshib ketishi bilan sodir bo'ladi. Yurak-tomir kasalliklari soxasidagi koplak ekspertlarning fikricha, gipertoniya kopincha qon aylanish tizimining buzulishi natijasida sodir bo'lishini oldini olish.

Yurak yetishmovchiligi ham buning sabablaridan biri hisoblanadi. Mazkur kasallik bemorlarda ikkilamchi kasalliklar rivojlanishiga turtki bo'lishi mumkin masalan masalan bularga isult, yurak xuruji kabi kasalliklarni misol tariqasida keltirsak boladi.

Yuqori arterial qon bosimi qon tomirlariga salbiy tasir korsatadi, chunki ular qisqa vaqt davomida birdaniga torayib qolishi mumkin juda kuchli bosimda esa bazi qon tomirlar bardosh bera olmay yoriladi va ichki qon ketish kuzatiladi. Gemoorragik infarkt elastikligi yo'qolgan va sinuvchanlikka moyil bolgan tomirlar joylashgan azolarda sodir boladi.

Gipertoniya bilan og'rigan bemorda qon tomirlarning nerv funksional

faoliyatining buzulishi natijasida kelib chiqadigan kasallikdir. Bu kasalliklar asosan 40 yoshdan kattalarda uchrash ehtimoli yuqoriroq bo'ladi lekin shu yillarda yoshlarda ham shu kasallik ko'plab kuzatilmoqda. Gipertoniya kasalligida ayollar

va erkaklar bir xil og'ir aziyat chekishadi. Bu kasallik yurak qon tomir kasalliklari hisoblanadi.

Tadqiqotlarga ko'ra, giprtoniya sayyoramizda nogironlikning asosiy sabablaridan biridir. Statistik malumotlarga kora, qon bosimi oshganida birinchi yordam kech korsatilsa, bemorlarning axvoli judayam ogirlashishi xattoki o'lim kuzatilishi ham mumkin.

Qon bosimi oshishining asosiy belgilari - bu miya tomirlarining spazmi va torayishi tufayli bosh ogrig'idir. Shuningdek ko'pincha quloqlarda shovqin, korish otkirligining pasayishi, xolsizlik, uyquning buzulishi, bosh aylanishi, bosh ogrlik xissi, yana yurak urishining tezlashishi ham namoyon boladi. Bu alomatlar kasallikning ao'rta bosqichida inson organizimida seziladi. Keyinchalik yurakning uzoq vaqt zo'riqib ishlashi tufayli yurak yetishmovchiligi yuzaga keladi va quyidagi kasalliklar ya'ni osonlikcha burun qonashi, qayt qilish, uyqusizlik, xotiraning buzulishi, xarqanday jismoniy faollikdan so'ng teri yuzasining qizarishi, ko'zdagi kuchki bosim, bemor atrofga aragan kozlarda ogriq paydo boladi shuning uchun ular o'zlarini tinch va osoyishta joyda ko'zlarini yumib yotishini yaxshi korishadi, yurakning tez urishi toqimalarda ishlar paydo bolishi, charchoq uchraydi.

Hozirgi holatda gipertoniyaning kelib chiqish sabablari tashqi muhit bilan bog'liq bolib kasallikning rivojlanish sababi uzoq vaqt davomida stress va tushkunlik holatida yurish, tez-tez psixologik zo'riqishlardir. Kopincha bularni doimiy emotsional taranglikni talab etadigan ish faoliyati keltirib chiqaradi. Bundan tashqari miya chayqalishiga uchragan bemorlarda xam kasallik rivojlanishi xafi yuqori boladi. Irsiy moyillik ham sabablar qatorida: agar kishining avlodida bu

kasallik uchragan bolsa, unda xam ushbu kasallik rivojlanishi xafi bir necha barobarga ortadi.

Kasallik rivojlanishiga tasir otkazuvchi omillardan asosiysi- bu kam xarakat turmush tarzidir. Yosh otib borgani sari insonlarda ateroskleroz rivojlanishi mumkun bu o'zgarish fonida qon bosimining ortishi esa vaziyatni yanda jiddiylashtirib yuboradi. Bu xayot uchun juda xafli xisoblanadi, chunki toraygan qon tomirlar orqali miya, yurak, buyraklarning bir qismiga qonning bormay qolishi yoki yetarli bormasligi kuzatiladi. Agar qon tomir dvorlridagi tormb va xolestrin to'plamlar bolsa, ular kuchli bosm vaqtda ajralib, kapilyar qon tomirlarga tiqilib qoladi . Bu xolatda miokard infarkti yoki insult yuzaga keladi.

Ayollarda qon bosimi oshishga sabab menopauza davridagi gormonal bolishi mumkun. Tuz, yoki aniqrog'I unda mavjud natriy, shuningdek chekish, alkogolli ichimliklar suistemol qilish semizlik ham yurak tomir tizimiga bosim o'tkizadi.

Uy sharoitida harbir inson o'z qon bosimini muntazam o'lchab turishlari

lozim eng optimal ko'rsatkich bu 120/80mm sim ust (quydagi birlik deb keltiriladi)ga teng , Yoshi kattalar uchun 130/90 . atrof muxit atrof muxit tasiri yoki jismoniy faollik natijasida bosim 5-10 birlikka ortishi mumkin. Quyi va yuqori bosim o'rtasidagi juda kata farq ham xavotir uchun belgui boladi – odatda bu ko'rsatkich 50 birlikdan oshmasligi kerak. Agar qon bosimining tez tez o'zgarishi kuzatilsa, shifokor bilan uchrashish tavsiya etiladi.

Gipertoniya bosqichlari:

1-bosqich – Qon bosimi 140-159/90-99 mm sim ust oralig'ida boladi. Qon kelishi va yana ko'tarilishi mumkin.

2- bosqich – Qon bosimi 160-179/100-109 mm sim ust oralig'ida. Arterial qon bosimi tez tez ko'tarilib turadi va kam xollarda meyorga tushadi.

3-bosqich- Bosim 180/110 mm sim ust. Dan yuqori ko'tariladi. Bosim doimiy ravishda yuqori bo'ladi va uning pasayishi yurak kasalliklari tufayli yuzaga keladi.

Kasallikni davolashda malakali shifokor xar bir bemor uchun aloxida-aloxida dorilar bilan davolash kursini tanlaydi ko'p xollarda quyidagi dorilar buyiriladi.

Noto'gri ovqatlanish ham gipertoniya kasalligini keltirib chiqaruvchi bir omil hisoblanadi. Agarda inson charvi, yog'li gosht, qovurilgan ovqatlar, dudlangan maxsulotlar va tuzlamardan meyorida ortiq istemol qilsa shunday kasallikni keltirib chiqaradi. Kundalik ovqatlanish rejimiga har bir inson kasallikka qarshi kurashishga yordam beradigan maxsulotlardan koproq istemol qilsa maqsadga muvofiq boladi. Masalan ularga sabzavotlar, mevalar, rezavorlar, kokatlar, parxezbop go'sht, loviya, guruch, grechka kabilarni misol qilib olsak bo'ladi.

Davolash paytida bemorlar xar qanday stress yoki xissiy zo'riqishdan yiroq bolganlari maqul. Bemorlar ochiq xavoda: xovuz atrofida, bog'da o'rmonda sayr qilishlari tavsiya qilinadi.

Adabiyotlar:

O'zMe. Birinchi jild. Toshkent 2000-yil

Allergologiya va Immunologiya. Milliy yetakchilik. ГЭОТАР Медиа 2013
(журнал российский)

Karl Dresler "Lu'gat. Immunologiya",

D.Meyl "Immunologiya"

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Бобкова, М, Р. Иммуниет и вич инфекция М.Р.Бобкова